

10 claves para evaluar un informe pericial caligráfico

(Guía para abogados)

Pedro Feito Hernández

Perito Calígrafo

Experto en Falsedad Documental

Pedro Feito Hernández

www.linkedin.com/in/pedrofeitoperitocaligrafico

szesforensic@gmail.com

www.gabineteperitajes.com

Inscripción declarativa de derechos realizada en el Registro de Propiedad intelectual de Safe Creative, con prueba de identificación: 2502170890255

ÍNDICE

10 claves para evaluar un informe pericial caligráfico.	3
1. Aplicación de una metodología reconocida y fiable.	4
2. Imparcialidad.	9
3. ¿Muestras adecuadas y suficientes?.	13
4. Aspectos y subaspectos a estudiar en el informe.	16
5. Medios técnicos a utilizar.	19
6. Pruebas técnicas.	21
7. Cotejos.	23
8. Las conclusiones del informe.	27
9. Referencias bibliográficas.	30
10. Competencia y experiencia del perito.	32

10 claves para evaluar un informe pericial caligráfico. Una guía para abogados.

En el ámbito judicial, los **informes periciales caligráficos juegan un papel crucial** en la resolución de disputas relacionadas con la autenticidad de documentos y firmas. Un informe bien estructurado y técnicamente firme puede proporcionar al juez elementos probatorios fundamentales, mientras que un análisis deficiente puede ser impugnado o no valorado.

Detectar errores en un informe pericial contrario es una tarea clave para la defensa de una postura jurídica. Un informe con fallos metodológicos, falta de fundamentación o conclusiones sesgadas puede ser objeto de objeciones y perder solvencia ante el tribunal. Por ello, la revisión crítica de estos documentos es indispensable, no solo para evaluar la validez de sus conclusiones, sino también para identificar posibles debilidades que puedan ser utilizadas en la estrategia procesal.

El análisis de un informe pericial caligráfico debe considerar múltiples aspectos, desde la adecuada aplicación de los principios científicos de la

Los informes periciales caligráficos pueden influir en una decisión judicial. Evaluar su calidad es clave para detectar errores metodológicos o falta de rigor

disciplina, hasta la coherencia y claridad en la exposición de los resultados. La omisión de protocolos estándar, la falta de contrastación con

literatura especializada o el uso de argumentaciones subjetivas pueden ser signos de un informe deficiente.

A continuación, se presentan **diez claves esenciales** para evaluar la calidad de un informe pericial caligráfico, detectar errores y valorar su firmeza dentro del proceso judicial.

1. Aplicación de una metodología reconocida y fiable.

Dado que todos los peritos deben analizar los mismos elementos de la escritura o firma, no parece lógico que cada uno utilice un método completamente distinto. La falta de uniformidad metodológica puede generar confusión en jueces y abogados, dificultando la correcta valoración de la prueba pericial.

En este contexto, es fundamental partir de un **enfoque estructurado** basado en hipótesis de trabajo opuestas y verificables. Siguiendo las recomendaciones del **Manual de Buenas Prácticas del ENFSI¹**, la evaluación pericial debe sustentarse en el **Sistema ACE-V (Análisis, Comparación y Valoración)**, que garantiza un estudio metódico y reproducible.

Una metodología inadecuada o inexistente compromete la fiabilidad de los análisis periciales.

1.1 La Importancia de la formulación de hipótesis en el análisis caligráfico.

El estudio pericial caligráfico no puede limitarse a una simple comparación visual de escrituras. Debe partir de un método empleado científico, contemplando **al menos dos hipótesis contrarias** que guíen el análisis de los documentos cuestionados e indubitados. En algunos casos, puede plantearse una tercera hipótesis alternativa cuando la evidencia no permite llegar a una

¹ Network of Forensic Science Institutes. Reconocida como organización monopolista en el campo de la ciencia forense por la Comisión Europea.

conclusión categórica.

Las hipótesis fundamentales son las siguientes:

- **Hipótesis 1 (H1): La escritura o firma dubitada proviene del mismo autor que la escritura o firma indubitada.**
- **Hipótesis 2 (H2): La escritura o firma dubitada no ha sido realizada por la misma persona que la escritura o firma indubitada.**
- **Hipótesis 3 (H3): No es posible concluir debido a la insuficiencia, alteración o baja calidad del material analizado.**

El desarrollo del análisis consistirá en **recoger y valorar los indicios** que apoyen cada una de estas hipótesis. Para ello, el perito debe analizar de manera meticulosa los aspectos gráficos del documento en cuestión, estableciendo comparaciones objetivas y documentadas.

1.2 Métodos reconocidos y su aplicación en el análisis caligráfico.

A nivel forense, existen diversos métodos validados para llevar a cabo la comparación de escrituras y firmas. Algunos de los más utilizados en España por profesionales y las fuerzas y cuerpos de seguridad son:

A) Método Grafonómico.

Este método, empleado por muchos peritos y la Guardia Civil, clasifica los aspectos gráficos en tres categorías principales:

- 1. Movimiento:** presión, velocidad, cohesión y dirección de los trazos.
- 2. Espacio:** organización espacial, proporciones y distribución.
- 3. Forma:** inclinación, dimensión, morfología y regularidad de los caracteres.

B) Método Grafoscópico.

Este enfoque, utilizado entre otros por la Policía Nacional de España, también analiza los mismos aspectos gráficos, pero los clasifica en **elementos esenciales y estructurales**, dando especial énfasis a los **gestos tipo** y a los **particularismos gráficos** que identifican la escritura de cada persona.

Aunque estos métodos tienen diferencias en su clasificación, **los aspectos a estudiar son los mismos**, y ambos buscan proporcionar resultados verificables basados en la identificación de características individuales y de clase dentro de la escritura.

1.2 El peligro de la miscelánea metodológica.

No todos los métodos empleados en pericia caligráfica tienen la misma validez. Algunos han quedado obsoletos o no cumplen con los estándares científicos actuales. Además, existen **métodos auxiliares**, como el **grafométrico o el geométrico estructural**, que pueden aportar información complementaria pero no pueden sustituir un análisis integral, basado en la comparación de trazos y patrones gráficos.

Es común encontrar informes en los que el perito enumere una gran cantidad de métodos sin una explicación clara de su aplicación práctica. Este exceso de terminología puede dar una apariencia de precisión técnica, sin añadir realmente mayor consistencia a las conclusiones del informe. Como se señala en el texto siguiente (Martín Ramos, 2010)², el hecho de afirmar que ha usado muchos implica que no ha utilizado bien ninguno, ya que algunos son incompatibles entre sí o, como he señalado antes, están obsoletos:

² Martín Ramos, R. (2010). *Documentoscopia. Método para el peritaje científico de documentos*. Madrid: Editorial La Ley, p. 1053

Sería provechosa la enumeración de los métodos, si el abogado, el juez o el empresario receptores tuviesen conocimiento de la bondad o defectos de las diversas metodologías, valorando entonces su alta preparación. No siendo así, el catálogo de todos los métodos que ha seguido solo sirve para crear confusión y, claro está, para ganar altura profesional. Frente a declaraciones tales como:

«Métodos aplicados: Método documentoscópico, grafonómico, grafométrico, grammatomórfico, caligráfico, señalético-descriptivo, grafográfico y, escopométrico, con criterios globalizadores adaptados a las investigaciones grafoanalíticas y documentoscópicas», no hay duda de que el receptor del dictamen tendrá un alto concepto del perito, aun cuando de tal retahíla no pueda saber qué hay de adecuado o no en semejante miscelánea metodológica.

Por esta razón, es esencial que el informe pericial:

- Se base en **un método validado y reconocido**, como el Sistema ACE-V.
- Explique de manera clara y estructurada **los pasos del análisis**, evitando terminología innecesaria.
- No confunda al lector con una enumeración indiscriminada de métodos sin justificación práctica.

2. Imparcialidad.

La imparcialidad en un informe pericial caligráfico es un principio esencial que **garantiza la validez y la utilidad del documento** en un procedimiento judicial. Un perito debe mantener una actitud objetiva, sin favorecer ninguna de las hipótesis planteadas, evitando falacias argumentativas y sesgos cognitivos que puedan comprometer la exactitud de sus conclusiones.

2.1 La imparcialidad como requisito esencial

Según la **Norma UNE 197001:2019**, que establece criterios generales para la elaboración de informes periciales, el perito debe actuar con objetividad, veracidad y sin ambigüedades, asegurando que el informe sea comprensible para las partes interesadas. En este sentido, cualquier sesgo o falta de fundamento metodológico puede ser motivo para la impugnación del informe.

Un riguroso estudio
es la base para
demostrar
imparcialidad.

El **Manual de Buenas Prácticas**, antes citado, también destaca que los hallazgos deben ser revisados y sustentados en procedimientos científicamente validados. La adopción de técnicas reconocidas internacionalmente, permite que el perito garantice la confiabilidad de su informe y

refuerce su imparcialidad.

2.2 Falacia de afirmación gratuita e ipsedixitismo

Uno de los errores graves en un informe pericial es la emisión de afirmaciones sin demostrar, lo que constituye la falacia de afirmación gratuita. Este tipo de falacia ocurre cuando el perito presenta una conclusión sin ofrecer evidencia que la respalde. Bentham denominó a este fenómeno **ipsedixitismo**³, es decir, la aceptación de una afirmación solo porque una figura de autoridad (se supone que, en este caso, es la del perito) la ha dicho, sin que haya una justificación empírica o científica detrás.

En el ámbito de la pericia caligráfica, el ipsedixitismo se manifiesta cuando el perito declara que dos escrituras provienen del mismo autor (o su contrario), sin demostrarlo a través del cotejo riguroso de las muestras dubitadas e indubitadas. Tal omisión no solo resta seriedad al informe, sino que puede ser un indicio de parcialidad.

2.3 Sesgo de confirmación y razonamiento circular

El **sesgo de confirmación** es un error cognitivo que se produce cuando el perito da mayor relevancia a los elementos que respaldan una de las hipótesis iniciales, y minimiza o ignora las pruebas que la contradicen. Según Bird, Jones y Ballantyne (2021), este sesgo ocurre cuando los analistas “interpretan o priorizan selectivamente información que respalda una hipótesis preconcebida, ignorando o desestimando información que podría contradecirla”⁴.

³ Bentham, Jeremy: *Falacias políticas*. Madrid, C.E.C., 1990.

⁴ Bird, C., Jones, K., & Ballantyne, K. (2021). *Cognitive bias in forensic science: Current issues and perspectives*. *Wiley Forensic Science*, 3(2), e1530. <https://doi.org/10.1002/wfs2.1530>

En los informes caligráficos, este sesgo puede reflejarse en la búsqueda exclusiva de similitudes entre una muestra dubitada y una indubitada. Descartando diferencias significativas. Este procedimiento compromete la imparcialidad, pues implica un **razonamiento circular**: el perito parte de la premisa de que ambas escrituras pertenecen al mismo autor y solo busca pruebas que confirmen esta idea, en lugar de evaluar todas las posibilidades con equidad.

2.4 Uso de lenguaje vacío y exceso de tecnicismos

Otro indicio de parcialidad es el uso de un lenguaje excesivamente técnico o un "copia y pega" de conceptos sin una aplicación real al caso. La incorporación de métodos innecesarios, la inclusión de un extenso currículum del perito o la mención de equipamiento técnico sin justificación pueden ser estrategias para distraer al lector de la falta de argumentación sólida. Pero, así mismo, la **Norma UNE 197001:2019** señala que el informe debe ser claro, conciso y sin ambigüedades, por lo que el uso innecesario de tecnicismos no solo es poco ético, sino que puede afectar su validez.

la falta de objetividad del análisis, puede llevar a su desestimación en juicio.

2.5 Falta de estructura y metodología

Un informe pericial desordenado, sin un hilo conductor claro y sin metodología definida, tiende a generar confusión y puede encubrir sesgos. La **Norma**

UNE **50132-1994** establece la importancia de una numeración clara y una estructura lógica en los documentos escritos. Asimismo, nuestra literatura enfatiza la necesidad de seguir procedimientos sistemáticos, incluyendo la valoración inicial del caso y el uso de métodos verificados.

2.6 Impugnación del informe pericial

Cuando un informe presenta indicios de parcialidad, puede ser impugnado por las partes afectadas. Entre los motivos de impugnación se encuentran:

- Falta de metodología válida y reconocida.
- Presencia de sesgo de confirmación o razonamiento circular.
- Uso de afirmaciones gratuitas sin justificación.
- Lenguaje ambiguo o excesivamente técnico sin aplicación real.
- Inclusión de información irrelevante para distraer de las debilidades del análisis.
- Contradicciones. Aquí voy a poner un ejemplo real, de los muchos que me he encontrado, cuando realizaba una contrapericial. El perito afirmaba que la dimensión-proporción de las muestras dubitadas e indubitadas era coincidente. Esto lo dijo en la página 42 de su informe, pero se le olvidó que en la página 18 había escrito *“las indubitadas se muestran con una mayor dimensión vertical”*.

La imparcialidad no solo es un principio ético en la pericia caligráfica, sino un **requisito indispensable** para que el informe sea considerado en sede judicial.

3. ¿Muestras adecuadas y suficientes?

En la práctica pericial, el procedimiento de cotejo de firmas debe, por tanto, estructurarse con **rigor sistemático** para **evitar sesgos y garantizar la fiabilidad de las conclusiones**. Debe seguir una secuencia específica que permita una evaluación objetiva y metódica de las características gráficas.

3.1 Cotejo Inicial: Muestras Dubitadas

El primer paso del análisis consiste en la **comparación de las muestras dubitadas entre sí**. Este procedimiento permite evaluar la variabilidad natural de la escritura y detectar posibles irregularidades como temblores, interrupciones anómalas o reenganches sospechosos. A través de este examen preliminar, el perito puede identificar si las firmas cuestionadas presentan características homogéneas o si, por el contrario, existen indicios de falsificación.

Saltarse este paso y proceder directamente al cotejo con las muestras indubitadas podría inducir a errores interpretativos y sesgos, ya que el perito carecería de un punto de referencia sólido sobre la naturaleza de las firmas cuestionadas.

3.2 Cotejo de las Muestras Indubitadas

Tras el análisis de las firmas dubitadas, se realiza un **estudio de las firmas indubitadas**. Este conjunto debe ser lo suficientemente amplio y representativo para permitir la evaluación de la variabilidad gráfica del firmante. La cantidad de muestras indubitadas es un factor determinante para llegar a nuestras conclusiones, ya que con un número reducido de firmas es imposible establecer con certeza los hábitos gráficos del firmante.

Volviendo al **Manual de Buenas Prácticas de ENFSI**, en su epígrafe 4.2.4.1, tercer párrafo, resalta que el material conocido debe ser **suficientemente amplio** para evaluar correctamente la variación natural del escritor.

Asimismo, expertos como Del Picchia⁵ refuerzan esta idea al señalar que la existencia de un número elevado de patrones gráficos es fundamental para verificar los hábitos de escritura y delimitar el campo de variaciones naturales del escritor.

Los cotejos deben seguir un orden correcto.

Es común que algunos peritos trabajen con una **cantidad insuficiente de firmas indubitadas**, incluso cuando podrían haber solicitado un cuerpo de escritura adicional. Esto constituye una deficiencia que puede condicionar la validez del análisis pericial. Un perito que utilice solo cuatro firmas para su estudio tendrá menos fundamento que otro que trabaje con treinta. Un conjunto más amplio de muestras permite una mejor comprensión de la identidad gráfica del firmante y facilita la diferenciación entre variaciones naturales y posibles intentos de falsificación.

De cara al tribunal, un informe pericial sustentado en una base amplia de firmas será percibido como más

⁵ DEL PICCHIA, J., DEL PICCHIA, C.M.R. y DEL PICCHIA A.M.G.(2006) *Tratado de documentoscopia. La falsedad documental*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca, p.p. 88-89

fiable y consistente.

3.3 Comparación Entre Dubitadas e Indubitadas

Solo después de haber realizado los dos pasos anteriores se procede al cotejo entre las firmas dubitadas e indubitadas.

El propósito de este análisis es determinar si las firmas dubitadas pueden haber sido generadas por el mismo individuo que realizó las firmas indubitadas o, por el contrario, son de otra mano. La comparación se basa en la premisa de que cada persona posee una identidad gráfica única, dentro de la cual existen variaciones naturales pero también elementos estructurales invariables.

Un informe pericial debe estar respaldado, como he explicado antes, por una **metodología rigurosa**. Comenzar el análisis con las muestras dubitadas, seguido de las indubitadas y solo después realizar el cotejo entre ambos grupos es el procedimiento correcto. Además, el uso de un número adecuado de firmas indubitadas es esencial para una evaluación fiable.

4. Aspectos y subaspectos a estudiar en el informe.

La experta Bird⁶, una de las principales referentes en el estudio forense de la escritura, recomienda el análisis detallado de diversos aspectos y subaspectos en la firma, utilizando el **Método ACE-V** (*Análisis, Comparación y Verificación*). Este método, como ya hemos visto, sigue la premisa fundamental de la pericia forense: **partir de lo general a lo particular**, asegurando un examen progresivo y estructurado.

Antes de iniciar el estudio de las características de la firma, como ya he comentado, es imprescindible evaluar la **calidad y cantidad** de las muestras disponibles, tanto **dubitadas** como **indubitadas**. Se debe determinar si estas son **espontáneas y aptas para la confrontación**, tal como se explicó en el apartado 3 de esta publicación.

Una vez establecida la viabilidad de la comparación, se procede al estudio de los siguientes aspectos:

1. ASPECTO GENERAL

Se analiza el estilo de la firma, su complejidad, variabilidad, legibilidad y expansión (estrecha, ancha, equilibrada). También se consideran los adornos, rúbricas y otros elementos gráficos.

2. RELACIONES ESPACIALES

Se evalúa la ubicación de la firma en relación con el texto impreso u otras firmas, así como la línea basilar, la inclinación y la pendiente.

⁶ Crown, N., Marquis, R., Bird, C.,(2024). *Handwriting Features Guide: A reference list of defined and illustrated features used by forensic handwriting examiners.* <https://books.google.es/books?id=R2kOEQAAQBAJ>

3. TAMAÑO Y PROPORCIONES

Incluye el estudio de alturas, descendentes y cualquier otro aspecto relativo al tamaño y las proporciones de la firma.

4. FORMAS Y CONSTRUCCIÓN

Se observa el número de movimientos, las secuencias, la dirección del trazo, el inicio y final, las conexiones entre caracteres, así como los ángulos y curvas presentes. En las firmas es muy importante las unidades de acción en las que están construidas y su comparación con el otro grupo.

5. DIACRÍTICOS Y PUNTUACIÓN

En caso de estar presentes, se analiza la morfología, orientación, tamaño y ubicación de los signos diacríticos y la puntuación.

6. CONECTIVIDAD

Se examinan los tipos de enlaces entre trazos, como guirnaldas, arqueados, ángulos, bucles y trazos aéreos.

7. DIRECCIÓN DEL TRAZO Y POSICIÓN DEL ÚTIL

Se estudian aspectos como la lateralidad del trazo, la presencia de rebabas y la existencia de líneas hermanas.

8. CALIDAD DEL TRAZO, VELOCIDAD Y PRESIÓN (Aspectos dinámicos)

- **Calidad:** *Se valora la soltura, fluidez, presencia de disfraz, espontaneidad, temblores o reenganches.*
- **Velocidad:** *Se analiza en función de la ejecución del trazo.*
- **Presión:** *Se evalúan las variaciones en la intensidad del trazo. Tiene varios subaspectos y, lógicamente, sólo se puede evaluar en documentos originales.*

En los últimos años, **los aspectos dinámicos han cobrado mayor relevancia** en el análisis pericial caligráfico, desplazando el enfoque

tradicional en la morfología. Mientras que la estructura y forma de la escritura pueden ser imitadas con mayor o menor destreza, los elementos dinámicos—como la fluidez del trazo, la velocidad y la presión—son mucho más difíciles de reproducir con precisión, lo que los convierte en un factor clave para el hallazgo de falsificaciones.

5. Medios técnicos a utilizar.

Una de las partes que toda pericial debe incluir es la de la relación de los medios técnicos que se han utilizado. Bastantes peritos dedican este apartado a exponer diversos aparatos costosos y que probablemente no tienen. La inclusión de muchos dispositivos técnicos, al igual que ocurría en la utilización de métodos, pretende que se

le otorgue un mayor prestigio ante el tribunal. Sin embargo, no tiene sentido mencionar, aunque suene impresionante, que se ha utilizado un microscopio electrónico de 500.000 € si no se presentan **imágenes que demuestren su uso en la pericial.**

Fuente propia.
Entrecruzamiento de 2 trazos de bolígrafo, resuelto con infrarrojos (Sistema Mepri)

En su tesis doctoral De Araujo Chaves⁷ nos dice al respecto:

"Los medios técnicos se refieren al conjunto de procedimientos empleados por el perito para poder emitir su dictamen. Estimamos que la valoración de la prueba pericial debe considerar los siguientes aspectos relativos a los medios técnicos: cuáles son los medios

⁷ Matos De Araujo Chaves, M. (2012) El dictamen pericial: criterios de valoración y su motivación en la sentencia civil. (Tesis doctoral Universidad de Burgos) p. 133.

existentes; si estaban disponibles para el perito o si era posible disponer de ellos; cuáles fueron los medios efectivamente utilizados y si fueron correctamente empleados.

Es decir, **mencionar diversos equipos y dispositivos**, como microscopios de alto coste y cámaras adaptadas, **no presentando evidencias de que estos aparatos hayan sido utilizados en el análisis**, es censurable y es importante hacerlo constar. No tiene sentido referirse a equipos costosos sin aportar imágenes o resultados verificables que justifiquen su inclusión en el dictamen.

Ahora bien, en la actualidad, contar con un laboratorio de análisis forense bien equipado es esencial para el perito calígrafo. Los años en los que la lupa era la principal herramienta de trabajo ha quedado atrás, y hoy es imprescindible el dominio de técnicas avanzadas de laboratorio. Muchas de ellas altamente especializadas, que permiten abordar con precisión los distintos desafíos que plantea el análisis documental.

La resolución de entrecruzamientos de trazos, detección de abusos de firma en blanco, análisis de tintas y datación de documentos, entre otros, exige el uso de instrumental moderno que garantice resultados objetivos y verificables. El perito debe exponer ante el tribunal de manera clara y fundamentada los procedimientos y equipos utilizados en su confección, asegurando así la transparencia y la exactitud del análisis pericial.

6. Pruebas técnicas.

La prueba de laboratorio, según la técnica forense, debe cumplir varios requisitos esenciales. Uno de los más importantes es que sea reproducible, es decir, que pueda replicarse obteniendo los mismos resultados en un estudio independiente. Para lograr esta **reproducibilidad**, es imprescindible proporcionar todos los parámetros, utensilios y equipos técnicos de manera detallada y exhaustiva.

Por lo tanto, se debe informar minuciosamente de todos los aspectos técnicos y metodológicos involucrados. Esto no solo asegura la transparencia del proceso, sino que también fortalece la integridad de la evidencia presentada.

Como en Saferstein, R. (2018)⁸ podemos exponer los requisitos, entre otros, de la prueba científica en :

1. **Reproducibilidad:** La prueba debe ser capaz de ser replicada con los mismos resultados en estudios independientes. Esto conlleva proporcionar todos los detalles metodológicos, parámetros, utensilios y equipos técnicos utilizados.
2. **Validez y precisión:** Los métodos y procedimientos utilizados deben ser científicamente aceptados y corroborados. Los resultados deben ser precisos y reflejar la realidad de lo que se está midiendo o analizando.
3. **Documentación detallada:** Se debe proporcionar una documentación exhaustiva de todos los pasos del proceso, incluyendo los procedimientos seguidos, los instrumentos utilizados, las condiciones bajo las cuales se realizaron las pruebas y cualquier otra variable relevante.

⁸ Saferstein, R. (2018). *Criminalistics: An Introduction to Forensic Science*. Pearson.

4. **Imparcialidad:** El perito debe actuar de manera objetiva e imparcial, presentando los **resultados sin sesgo y basándose únicamente en la evidencia científica.** (La negrita es mía)
5. **Conclusiones basadas en evidencia:** Las conclusiones de la prueba deben estar claramente fundamentadas en los datos obtenidos y en el proceso utilizado. No deben incluir especulaciones ni extrapolaciones no justificadas.
6. **Referencias y bibliografía:** Se deben incluir referencias a la literatura científica y técnica que respalden los métodos y procedimientos utilizados, así como cualquier normativa o estándar relevante.

Si esto no se cumple la prueba debe ser anulada, así como todo lo que de ella derive. Carecería de reproducibilidad, validez y precisión, ya que **las conclusiones no estarían fundamentadas en evidencias.**

7. Cotejos.

El cotejo en la pericia caligráfica es la **base fundamental sobre el que se sustenta la identificación de la autoría o no autoría** de una escritura o firma. Consiste en la comparación meticulosa entre los documentos dubitados (aquellos cuya autoría se cuestiona) y los documentos indubitados (aquellos cuya autoría está plenamente confirmada).

Su finalidad es establecer si ambos provienen de un mismo autor o, por el contrario, han sido realizados por manos distintas.

Este proceso de cotejo debe cumplir con criterios de claridad, exhaustividad y rigurosidad, evitando cualquier tipo de ambigüedad o falta de precisión que pueda comprometer la validez del análisis. Sin embargo, en algunas periciales se detectan omisiones estratégicas o ilustraciones confusas que pueden dificultar la interpretación del juzgador.

La ausencia de cotejos, o la presentación de estos de manera truncada o poco clara, son deficiencias serias que pueden restar su credibilidad. Es por ello que la correcta ejecución y exposición del cotejo resulta crucial en la presentación de pruebas.

Algunas de estas **anomalías en la fase de cotejo** que pueden menoscabar la interpretación del juzgador:

- **Ausencia de Comparaciones Directas**
 - Se presentan conclusiones sin un respaldo gráfico adecuado.
 - No se ilustran las similitudes o diferencias halladas.
 - Se omiten características clave que podrían modificar la interpretación del caso.

- **Cotejos Truncados o Parciales**
 - Se presentan comparaciones incompletas, limitando la visión global del cotejo.
 - Se seleccionan intencionadamente muestras que favorecen una determinada hipótesis, omitiendo aquellas que podrían contradecirla.

- **Uso de Imágenes Confusas o de Baja Calidad**
 - Se incluyen ampliaciones desproporcionadas que pueden distorsionar los rasgos gráficos.
 - Se utilizan imágenes con resoluciones deficientes que impiden un análisis detallado. (Pixeladas)

Estas insuficiencias pueden ser involuntarias, debido a falta de experiencia del perito, o intencionadas, en casos donde se busca favorecer una determinada interpretación.

En cualquier caso, es responsabilidad del experto señalar estas deficiencias y aportar los elementos necesarios para que el tribunal pueda valorar correctamente la prueba caligráfica.

Hay que establecer directrices claras sobre el modo de análisis del cotejo caligráfico, garantizando su escrupulosidad y su validez en sede judicial .

El cotejo no debe basarse únicamente en la intuición o en la simple observación de similitudes y diferencias, sino en un análisis estructurado siguiendo principios científicos. Como nos recuerda ENFSI, el proceso de comparación debe considerar lo siguiente:

- **Un enfoque sistemático:** Se debe seguir un procedimiento estandarizado, evitando interpretaciones subjetivas. Esto implica

documentar cada paso del cotejo, desde la selección de muestras hasta la emisión del dictamen.

- **Evaluación de características gráficas:** El cotejo debe incluir la observación y análisis de características generales (orden, tamaño, inclinación, velocidad, presión) y específicas (estructuras de letras, enlaces, movimientos iniciales y finales, anomalías gráficas, etc.).
- **Uso de equipamiento adecuado:** Se recomienda el uso de instrumentos ópticos como microscopios estereoscópicos y sistemas de iluminación para identificar detalles imperceptibles a simple vista.
- **Documentación exhaustiva:** Los hallazgos deben presentarse de manera clara y detallada en la pericial, incluyendo imágenes comparativas que permitan ilustrar las similitudes y diferencias detectadas.

A continuación, se presenta un ejemplo de cotejo que permite una apreciación visual clara. El gráfico incluye mediciones que destacan las diferencias entre las muestras comparadas: a la izquierda, la escritura dubitada y, a la derecha, la

indubitada. Se analiza específicamente la inclinación de los trazos en ambas.

Este esquema es una herramienta útil para ilustrar nuestra afirmación de que *la inclinación de la escritura en las muestras cuestionadas difiere de la observada en las muestras indubitadas.*

8. Las Conclusiones del informe.

Las categorías en las conclusiones de los peritos calígrafos son distintos a los realizados por peritos, por ejemplo, en genética forense y algunos otros. Ellos están respaldados por datos estadísticos de la población. Pueden usar el Teorema de Bayes y elevarlo a probabilidad con la llamada razón de verosimilitud.

Nosotros, salvo coincidencia en zurdería (10% de la población) en ambas muestras, no tenemos ese respaldo estadístico.

Nuestras conclusiones se expresan como probabilidad pero sin especificar exactamente la misma.

No siempre será posible concluir en términos categóricos, y la convicción del perito calígrafo irá aumentando o disminuyendo en base al mayor o menor número de concordancias o discordancias apreciadas, y a la calidad de estas.

El estándar SWGDOC⁹ permite formular conclusiones probabilísticas, en los siguientes términos:

1. Existe una alta probabilidad de que D./Dña. ABC haya firmado el documento cuestionado, o su contrario.
2. Es probable que D./Dña. ABC haya firmado el documento cuestionado, o su contrario.
3. Es posible que D./Dña. ABC podría haber firmado el documento cuestionado, aunque las pruebas son muy inferiores a las necesarias para apoyar una conclusión definitiva, o su contrario.

Resulta llamativo observar cómo, a partir de afirmaciones y juicios de valor que derivan únicamente en un 'es posible', se alcanza un grado de certeza tal que no solo concluye la existencia de una misma mano escritora, sino que, asumiendo

⁹ Standard Terminology for Expressing Conclusions of Forensic Document Examiners: <https://swgdoc.org/documents/SWGDOC%20Standard%20Terminology%20for%20Expressing%20Conclusions%20of%20Forensic%20Document%20Examiners%20150114.pdf>, (fecha de consulta: 06/07/2024).

un rol de *peritus peritorum*, se pronuncia también sobre la existencia de falsificación o autenticidad. Nos lo aclara uno de nuestros expertos¹⁰.

...«la firma descrita como dubitada es falsa o auténtica», deberían quedar proscritas de su lenguaje, puesto que el concepto de falsedad queda circunscrito de forma exclusiva al ámbito jurisdiccional, y, por ende, sólo podrá ser declarado como tal por un tribunal. Tanto es así que podría darse el caso de que un dictamen pericial concluyera que una firma es «falsa», pero que en cambio el enjuiciamiento de los hechos no llegue a configurar el tipo penal de falsedad documental, al no cumplir todos y cada uno de sus requisitos .

Por tanto, esa firma, reputada como «falsa» por el calígrafo, podría no recibir tal condición por un tribunal del orden penal, lo que entiendo podría incluso dar lugar a una responsabilidad del perito por mala praxis, puesto que habría calificado de falsa una firma que un tribunal, con posterioridad, la habría liberado de esa condición delictual.

Por otra parte, la calidad de las muestras condiciona las conclusiones. En el caso de **no trabajar con originales** sino con fotocopias, alcanzar un alto grado de probabilidad resulta casi imposible. No solo debido a la resolución de la copia, sino también porque aspectos fundamentales, como la presión ejercida al escribir, no pueden ser analizados.

También, las analogías y divergencias presentadas en el estudio, evaluando si han sido adecuadamente justificadas o, por el contrario, parecen forzadas para favorecer una de las hipótesis.

Posteriormente, se debe verificar **si todas ellas conducen** de manera lógica y fundamentada a las conclusiones expuestas por el perito. En muchos casos, se evidencian inconsistencias sorprendentes: las conclusiones no guardan una

¹⁰ Orellana de Castro, R. (2020). Aspectos conflictivos de la prueba pericial. Especial atención a la pericia caligráfica. Wolters Kuwer, Madrid.

correspondencia adecuada con las evidencias asignadas a las hipótesis, resultando estas distorsionadas, minimizadas o exageradas de manera injustificada.

Así mismo, en los estudios de Grafística no puede haber pronunciamiento sobre edad, sexo, raza o intención. Ni tampoco interpretaciones psicológicas de la escritura.

9. Referencias bibliográficas.

Un informe pericial, al igual que cualquier otro documento técnico, académico o de investigación, debe contar con **referencias bibliográficas que respalden sus conclusiones** y fundamenten sus afirmaciones.

La inclusión de fuentes debidamente citadas no es un mero requisito formal, sino un elemento esencial que aporta credibilidad y solidez argumentativa al documento. Se basa en conocimientos especializados, métodos de análisis y criterios científicos o técnicos. Al incluir referencias bibliográficas en formato reconocido, como APA, el perito demuestra que sus afirmaciones no son gratuitas ni arbitrarias. Se

sustentan en literatura especializada, estudios previos y normas establecidas en la materia. Esto permite que su trabajo **sea verificable** y que cualquier persona con conocimientos en la disciplina pueda contrastar la información con fuentes reconocidas.

La utilización de bibliografía permite demostrar nuestra argumentación.

En cualquier ámbito académico o investigador, es impensable presentar un trabajo sin citar fuentes que respalden las afirmaciones expuestas. Lo mismo ocurre en el ámbito pericial: un informe sin referencias podría parecer basado únicamente en la opinión subjetiva del perito, lo que pone en duda su fiabilidad. Por el contrario, la adecuada citación de fuentes transmite una imagen de rigurosidad,

conocimiento y respeto por los estándares de la disciplina.

Las normativas insisten en la importancia de justificar los procesos utilizadas y fundamentar cada afirmación con documentación pertinente. Un documento pericial **sin referencias es más vulnerable** a impugnaciones o cuestionamientos en sede judicial. Si un abogado contrario o el tribunal solicita el fundamento de una afirmación, el perito que no cite bibliografía quedará en una posición débil. En cambio, si ha documentado sus aseveraciones con fuentes acreditadas, podrá defender su dictamen con mayor solidez y demostrar que sus conclusiones se apoyan en estudios previos y criterios reconocidos.

A pesar de que lo expuesto resulta evidente y constituye una práctica habitual en cualquier trabajo técnico, académico o investigador, todavía hay un número importante de peritos que no solo citan escasa bibliografía, sino que directamente prescinden de cualquier referencia.

10. Competencia y experiencia del perito.

La competencia del perito es fundamental en la calidad y los resultados finales de su estudio. No basta con tener conocimientos generales en una disciplina; es imprescindible contar con una formación especializada y actualizada, además de una experiencia consolidada en el área específica de la pericia que se va a realizar. La **actualización constante** a través de cursos específicos permite que el perito esté al tanto de las nuevas enfoques, normativas y tecnologías aplicables a su campo de trabajo. Un perito desactualizado puede incurrir en errores metodológicos, lo que afectaría a la validez del informe y su credibilidad.

En el caso de la falsedad documental, por ejemplo, la pericia caligráfica es solo una parte del análisis. Un perito verdaderamente cualificado en este ámbito debe poseer conocimientos avanzados en Artes Gráficas, abarcando todos los sistemas de impresión, desde los tradicionales hasta los digitales. Debe dominar las técnicas de impresión offset, tipográfica, huecograbado, serigrafía, láser y chorro de tinta; así como el estudio de sellos y sistemas de stamping, esenciales en el estudio para la detección de documentos fraudulentos.

No solo la formación y el conocimiento técnico son determinantes, sino también la **experiencia práctica**. Un perito con años de trabajo en su especialidad desarrolla la capacidad de evaluar casos con mayor precisión, detectando detalles que podrían pasar desapercibidos para alguien con menor trayectoria. Esta experiencia se traduce en una cualificación profesional de alto nivel, que le permitirá ofrecer dictámenes bien fundamentados y difíciles de rebatir.

La labor del perito no concluye con la entrega del documento pericial. Su competencia debe extenderse a la **ratificación y defensa del mismo** en

sede judicial. La habilidad para responder de manera clara, precisa y convincente a las preguntas de los abogados y del tribunal es clave para sostener sus conclusiones. La seguridad en la exposición y la capacidad de argumentación refuerzan el peso probatorio del informe.

Asimismo, si el perito es de parte, debe colaborar activamente con el abogado que lo ha contratado, ayudándole a **preparar el interrogatorio** contrario. Es su función analizar con detalle el trabajo del otro experto y detectar posibles inconsistencias, errores metodológicos o interpretaciones sesgadas. De este modo, podrá proporcionar al abogado las preguntas idóneas para debilitar la credibilidad del adverso.

Por otro lado, es prudente desconfiar de aquellos peritos que afirman poseer múltiples especialidades en áreas muy distintas entre sí. La formación y el dominio profundo de una disciplina requieren años de estudio y experiencia, por lo que resulta improbable que una sola persona pueda ser experta en diez materias diferentes. Si bien en el Renacimiento existieron figuras polímatas, hoy en día la pericia forense exige un grado de especialización que difícilmente se puede alcanzar en más de una o dos áreas. Un perito que se atribuye una cantidad excesiva de especialidades probablemente carezca de una preparación rigurosa en la mayoría de ellas.

La selección de un perito debe basarse en criterios de **formación, especialización y experiencia** contrastada. Solo así se garantiza un análisis técnico fiable, una defensa eficaz del informe y una contribución determinante en el desarrollo del proceso judicial.